

Exploitation artisanale de l'or et itinéraire d'une économie souterraine : étude de cas à partir d'un site orpaillé de Sarakadji dans le Département de Soubré (Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire)

Pékaoh KOUASSI

Enseignant-Chercheur

Université Jean Lorougnon Guédé

DOI : 10.5281/zenodo.8255807

Résumé :

L'exploitation artisanale illégale de l'or est un phénomène en forte expansion qui n'épargne aucune région en Côte d'Ivoire en dépit des mesures dissuasives et répressives mobilisées pour endiguer le phénomène. Cette étude vise à comprendre les déterminants de la persistance de cette pratique sociale et identifier les jeux d'acteurs qui se construisent autour du champ minier. Cette étude essentiellement qualitative a été conduite sur le site orpaillé du village de Sarakadji situé dans le département de Soubré dans le Sud-Ouest de la Côte d'Ivoire. A l'analyse, la persistance de ce phénomène constitue une forme de résilience face aux limites de l'économie forestière et à la paupérisation des masses paysannes. Cette économie souterraine se nourrit des réseaux locaux structurés autours des liens communautaires et de la redistribution des ressources.

Abstract :

Illegal artisanal gold mining is a fast-growing phenomenon that spares no region of Côte d'Ivoire despite the dissuasive and repressive measures taken to curb the phenomenon. The aim of this study is to understand the determinants of the persistence of this social practice and to identify the interplay of actors involved in the mining industry. This essentially qualitative study was carried out at the Sarakadji village gold panning site in the Soubré department. On analysis, the persistence of this phenomenon constitutes a form of resilience in the face of the limitations of the forestry economy and the impoverishment of the peasantry. This underground economy feeds on local networks structured around community ties and the redistribution of resources.

Introduction

Le secteur minier ivoirien est en plein essor parmi les secteurs miniers en Afrique de l'Ouest sous l'impulsion d'une part, de politiques minières nationales attractives et d'autre part, d'un fort investissement du secteur privé étranger (Soko, 2019). En parallèle, se développe l'orpaillage, un système d'exploitation illégal, artisanal, informel ou incontrôlé (Léobal & Brier, 2021). En effet, l'orpaillage produit entre 20 à 30 % de la production mondiale d'or estimée entre 500 et 800 tonnes en 2005 (Kouamé & Lacina, 2022). Malgré les impacts négatifs de l'activité, maintes fois relayés par les pouvoirs publics (Simon et al., 2016) se construit une économie de l'ombre avec son corolaire non maîtrisable par les communautés et l'État. Cette situation est aiguillonnée dans un contexte sous-régional marqué par la prolifération des bandes armées du fait du terrorisme ambiant dans la zone saharienne du continent.

En effet, l'exploitation illégale de l'or nuit gravement à la santé humaine et affecte les espaces naturels. La contamination mercurielle, à la fois d'origine naturelle et liée aux pratiques aurifères illégales, peut ainsi se concentrer le long des chaînes alimentaires aquatiques, atteignant des concentrations particulièrement importantes dans la chair des poissons carnivores (Sangaré, 2016). Il en découle une contamination des populations locales qui en consomment quotidiennement. Le mercure utilisé pour amalgamer l'or est un polluant dangereux qui s'accumule dans les milieux naturels. Lorsqu'il intègre les milieux aquatiques, des bactéries

le transforment en méthylmercure, composé facilement assimilable par les êtres vivants et neurotoxique puissant (Ngaram, 2011).

La Côte d'Ivoire ne déroge pas à cette exploitation artisanale non autorisée de l'or. Malgré l'adoption d'un code minier qui prescrit très clairement les conditions d'exercice des activités extractives, notamment en ce qui concerne les substances minérales, toutes les eaux minérales et tous les gites géothermiques contenus dans le sol et le sous-sol, les eaux territoriales, l'orpaillage prend des proportions préoccupantes. La pratique de l'orpaillage devient de plus en plus endémique attirant de nombreuses personnes de tous horizons. La prolifération des sites d'orpaillage touche 24 régions sur les 31 que compte le pays avec plus de 500 000 personnes concernées (Goh, 2016).

Les campagnes de dénonciation et les mesures répressives déployées n'ont pu jusque-là permettre de venir à bout de ce phénomène.

La présente contribution se propose de comprendre d'une part, les logiques d'action des acteurs de la chaîne d'orpaillage et, d'autre part, d'examiner les mécanismes par lesquels le phénomène se maintient malgré les stratégies de lutte mises en œuvre.

1. Méthodologie

Cette étude a été conduite dans le département de Soubré, considéré comme la plus grande zone de production de cacao, avec environ 36% de la production nationale. Le choix de cette zone a pour objectif de montrer que le phénomène n'épargne aucune zone du pays pourvu qu'il y soit découvert une seule once d'or. La phase d'enquête de terrain a été réalisée à Sarakadji, village situé à environ 40 km à l'Ouest de Soubré du chef-lieu de région de la Nawa. Ce village fondé par les allochtones baoulé avec l'accord des autochtones Bakwé à des fins de production agricole, s'est transformé au fil des ans en une zone d'orpaillage mobilisant des allogènes de plusieurs pays de la sous-région ouest africaine. Au recensement de la population (RGPH, 2014), la population de Sarakadji était estimée à 6330 hbts. Mais, en raison de l'afflux de population lié à l'exploitation de l'or dans la localité, les populations locales l'estiment aujourd'hui à plus de 8000 hbts. La collecte de données auprès des cibles de l'enquête s'est réalisée à un double niveau. Au niveau des acteurs institutionnels notamment l'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, le ministère des mines, du pétrole et de

l'énergie, et le corps préfectoral du Département de Soubré. Les entretiens se sont déroulés à l'aide d'un guide d'entretien. Les entretiens ont porté sur les activités économiques du Département, l'avenir de l'exploitation cacaoyère, le phénomène de l'orpaillage et les stratégies de lutte.

Avec les cibles directes de l'action, notamment les exploitants miniers artisanaux et les autorités villageoises, les entretiens se sont déroulés sous la forme de discussions informelles afin de maintenir un climat convivial. En effet, la simple évocation de l'exploitation artisanale de l'or crée un repli systématique des interlocuteurs. Pour surmonter cette contrainte majeure, nous avons dû procéder par des entretiens informels afin de maintenir un climat d'échange convivial.

Le cadre d'analyse s'est fait à partir de la théorie configurationnelle de Elias qui s'appuie sur les jeux de domination et de hiérarchisation sociale. Cette approche nous permet d'une part de comprendre de logiques individuelles et collectives qui président à la persistance du phénomène de l'orpaillage malgré les risques et dangers liés à l'activité. D'autre part, il nous permet d'identifier les réseaux d'organisation, les rapports sociaux et les mécanismes locaux d'ajustement entre acteurs qui permet à l'activité d'orpaillage de se maintenir malgré les mesures de coercition développées.

2. Résultats

L'économie minière artisanale, qui se constitue en parallèle à la réglementation en matière d'exploitation minière se nourrit de la vulnérabilité ambiante. En effet, les limites de l'économie arbustives favorisent l'émergence de pratiques minières clandestines profitables à l'ensemble des parties.

2.1 Caractérisation de la chaîne d'orpaillage à Sarakadji

La complexité de la chaîne d'exploitation d'orpaillage est à la mesure du caractère sinueux et clandestin de l'activité. A une structuration verticale plus visible se superpose une organisation à l'allure de puzzle qui permet à l'activité de se maintenir et se perpétuer. Cette structure, comprend en début de chaînon, le propriétaire foncier ou le chef d'exploitation qui met sa parcelle à disposition d'un exploitant minier qui à son tour, va mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour l'exploitation du site ainsi concédé. Pour précision, au niveau de la zone d'enquête, le site minier artisanal se trouve aussi bien dans le lit du bas-fond du village qui

traditionnellement servait à la riziculture, que sur les espaces dédiés à la cacao-culture.

Le coût de la location du site oscille entre 500 000 F et 1 000 000 FCFA selon que la parcelle ait déjà été orpaillée ou pas. En raison de la surexploitation des bas-fonds, les locations se négocient au jour autour de 4000 FCFA et à environ 20 000 FCFA la semaine. Les miniers artisanaux que nous nommons "les financiers" résident dans le village et apparaissent comme le relai de personnes plus fortunées qui résident dans les grandes agglomérations. Ces derniers, mettent l'argent à la disposition de ces relais locaux pour la conduite de l'activité. Cependant, il n'est pas exclu qu'un résident travaille en autonomie en fonction de sa disponibilité financière. La main d'œuvre minière artisanale est composée des creuseurs, des laveurs-tamiseurs. Dans la chaîne de production de l'orpaillage les principaux acteurs les plus visibles sont les creuseurs et les laveurs-tamiseurs. Les creuseurs sont payés à 5000 FCFA/ Jour travail et les laveurs-tamiseurs entre 2000 et 3000 FCFA jour/travail. Les creuseurs sont chargés du fonçage des parcelles et de la collecte du minerai. C'est de loin le travail le plus pénible. Il est exercé essentiellement par les hommes. Les laveurs-tamiseurs se chargent de laver le minerai en faisant un certain nombre de mouvements rotatifs. Comme les pépites d'or sont plus pesantes que les sables fins et les petits graviers, elles resteront au fond de la calebasse laveuse.

Après ces deux premières étapes qui se déroulent à la mine, une dernière étape concerne le triage qui consiste à séparer l'or des autres débris. Cette étape fait partie de dimension opaque du processus. Certains y vont de conjecture sur les lieux de triage, car ils sont tenus secrets de sorte à éviter les cas de vols et d'agression, sans oublier que cette étape nécessite selon les informations collectées de produits spécifiques et dangereux à manipuler.

A côté de cette structure que nous considérons comme verticale, se dressent aussi une multiplicités d'autres acteurs que nous caractériserons comme acteurs périphériques et acteurs de l'ombre qui résulte du caractère clandestin de l'activité.

Les acteurs périphériques servent de support logistique à la conduite de l'orpaillage. Ils fournissent aussi bien le matériel, l'outillage et sont chargés de la mobilisation de la main d'œuvre sur le site.

Les acteurs de l'ombre sont les financiers, qui pour la plupart du temps ne sont visibles sur le site minier. Ils sont en bout de chaîne de l'activité soit comme intermédiaires, soit comme personnes par qui l'or transite pour rentrer dans les circuits officiels ou officieux.

Comme décrit, l'orpaillage est un phénomène social bien structuré et qui mobilise de plus en plus directement ou indirectement la communauté dans son ensemble.

2.2 Les limites de l'économie forestière et les défis de l'insertion des cadets sociaux

Comme signifié plus haut, la recherche du gain en vue de l'amélioration du gain est la première motivation des principaux acteurs de la chaîne d'orpaillage. Cependant, le mobile diffère d'un acteur ou d'une catégorie d'acteur à une autre.

Les premiers habitants de Sarakadji, sont des allochtones baoulé qui se sont installés sur les terres actuelles pour la conduite d'activités agricoles, notamment le café et le cacao. La concession de terres à des fins d'orpaillage s'inscrit dans une démarche d'optimisation de ressources et de recherche de rentes additionnelles à celle du cacao. Mais, cette situation prend encore plus d'ampleur en raison de la faible rentabilité des exploitations liée au vieillissement des vergers et à la maladie du shoole shoot qui a fait baisser les rendements. Comme disait un des chefs d'exploitation rencontré, *“avant je produisais du riz dans le bas-fond, mais avec l'argent que je gagne avec les orpailleurs je ne suis plus obligé de descendre dans le bas-fond. L'argent que je reçois me permet de payer suffisamment de riz et prendre aussi soin de ma famille”*. Un autre de rajouter *“une partie de mon champ de cacao ne produit plus parce que je n'avais plus suffisamment de ressources pour payer les intrants agricoles. J'ai donc décidé de le concéder aux orpailleurs qui en retour me versent de l'argent par an”*.

Pour les cadets sociaux, l'orpaillage est devenu la seule alternative face aux difficultés liées à l'insertion professionnelle. Les motivations de départ de ces jeunes migrants étaient de venir travailler comme manœuvre agricoles et pouvoir obtenir à terme une parcelle pour conduire leur propre exploitation. Mais la forte pression foncière qui se traduit par une indisponibilité de terres pour conduire le cacao pousse ces jeunes à descendre dans les bas-fonds. Cette activité de reconversion leur permet de

survenir à leurs propres besoins. En filigrane de cette pratique clandestine, se présente les ressentiments que les migrants expriment quant à un probable retour de migration. **« Quand je quittais mon village pour me rendre à Sarakadji, c'était pour être un grand planteur de cacao. Mais je me suis rendu compte que cela n'allait pas être possible. Comme je ne peux pas retourner au village pour subir les railleries des autres, je préfère rester ici et chercher l'argent en creusant la terre pour les orpailleurs. De plus ce que je reçois est plus élevé qu'en étant manoeuvre agricole »**. L'orpaillage apparaît pour certains jeunes comme l'unique moyen de se faire de l'argent au mépris des dangers auxquels ils s'exposent.

En plus des allochtones certains migrants miniers professionnels se sont aussi installés dans la localité. L'évolution de la démographie sur les 5 dernières années selon le recensement de la population met en relief ce fort mouvement migratoire lié à l'exploitation minière. Comme le soulignait un des notables du chef du village, **« avant dans ce village on se connaissait tous, aujourd'hui le village est devenu plus qu'une ville, »**

Comme souligné par ailleurs, l'économie minière artisanale n'épargne désormais aucune localité du pays, pour autant qu'il y ait des soupçons d'or dans une zone donnée. L'orpaillage se développe à la périphérie ou se superposent et entrent le plus souvent en conflit avec sites culturels initialement dédiés aux cultures du café, du cacao, de l'hévéa et du riz.

L'orpaillage constitue une source substantielle de revenus pour les populations locales et les acteurs de cette filière. Ce qui les motive en premier lieu c'est d'abord les revenus que procure l'activité. Comme le soulignait un de nos interlocuteurs **« avant, le gramme d'or coûtait entre 2500 et 3000 F, aujourd'hui il se négocie entre 20 000 et 25 000 FCFA selon les saisons »**. Un des responsables du ministère en charge de la gestion des mines soulignait : **« l'orpaillage ne concernait au départ que des allogènes maliens et guinéens parce que le gramme se négociait entre 2000 et 3000FCFA, désormais tout le monde s'y est mis directement ou indirectement »**.

Comme mentionné par ailleurs, la location de bas-fonds à des fins d'orpaillage varie entre 500 000 et 1000 000FCFA. Les ouvriers gagnent entre 3000 et 5000FCFA par jour. Et, autre chose qui motive les acteurs c'est le paiement au comptant. Les fonds sont versés entièrement aux propriétaires terriens avant le démarrage de l'activité et aux ouvriers chaque jeudi soir quand ils rentrent au village. L'orpaillage participe au développement des activités commerciales dans la zone. Ainsi, le marché

de la restauration et de vente de matériels d'orpaillage se développent-ils dans le village. L'exploitation artisanale clandestine de l'or a aussi permis l'ouverture de fabriques, de boutiques et d'ateliers de réparation d'outils et matériels de travail des orpailleurs (bèches, pelles, pics, pioches, marteaux, pièces métalliques diverses, bouteilles de gaz sciées, motopompes, torches, lampes tempête, poulie, cordes, concasseurs) qui constituent à ce jour des sources de revenus pour de nombreux ménages.

A la périphérie de l'activité d'orpaillage se développe le petit commerce local profitable à l'ensemble de la communauté. D'où la forte implantation de l'activité dans la localité, chacun profitant à son niveau des retombées de l'orpaillage.

2.3 L'orpaillage ou le développement d'une économie du silence

L'ancrage social de l'orpaillage, malgré la criminalisation de l'activité et les mesures punitives entreprises en vue d'endiguer le phénomène, résulte de la consolidation d'une véritable économie souterraine. En effet, les populations locales ainsi que les acteurs périphériques profitent quoique à des degrés différents de la conduite de l'orpaillage dans la localité. Il y a un faisceau de relations qui s'établit entre les acteurs locaux et les professionnels de l'activité quoique ne résidant pas toujours dans la localité.

L'existence d'un circuit intégré et bien organisé participe à la consolidation du système. Chaque acteur de la chaîne de l'orpaillage tire profit ce qui permet d'entretenir cette économie du silence ou souterraine. L'orpaillage est en passe de devenir la principale activité économique de Sarakadji devant le cacao et l'hévéa eu égard au nombre de personnes qu'il mobilise et du flux financier. Le circuit utilisé par les orpailleurs est un circuit direct (vente bord champ) ce qui leur permet d'échapper aux règles en vigueur c'est-à-dire aux taxes et autres charges.

La décennie de crise militaro-civile qui a partitionné la Côte d'Ivoire a aussi créé une zone de "non droit" dans le nord qui a contribué à amplifier l'exploitation artisanale de l'or dans ces localités. Au sortir de la crise, une main d'œuvre déjà familiarisée à l'exercice de cette activité a essaimé dans les autres localités du pays à la recherche de l'or. En outre, les pays limitrophes comme le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ayant une longue tradition d'orpaillage, ont migré vers la Côte d'Ivoire suite au

développement de cette activité clandestine. Sur le site de Sarakadji, ils sont de loin les plus nombreux.

Un autre facteur qui participe à la consolidation du phénomène, c'est la représentation que les populations rurales se font du risque et du danger. Le danger et le risque sont appréhendés de manière empirique, observable, vécu par soi ou par un proche que soi. Ainsi, comme l'affirmait un enquêté « **nous n'avons jamais rien constaté d'anormal dans le village depuis qu'on exploite de l'or chez nous** ». Alors que le danger peut être présent et se manifester dans le long terme. Donc, dans l'imaginaire des populations locales, c'est pour éviter qu'elles exploitent l'or qu'on y voit des risques.

D'ailleurs, lors des échanges avec les populations, elles soulignent que malgré l'orpaillage, les rendements de riz sont encore bons et d'autres soutiennent qu'ils sont encore bien meilleurs. Les populations restent convaincues que les mesures punitives qui sont menées par l'État sont orchestrées par les miniers professionnels qui veulent être les seuls à exploiter le filon.

En somme, l'économie minière artisanale est une activité qui s'institutionnalise en raison de l'acceptation de fait par l'ensemble des parties en raison des revenus que chacune des parties tire de l'action. La prise de risque constitue une forme de résilience face à la pauvreté et aux difficultés rencontrées par les cadets sociaux dans leur démarche d'insertion sociale.

3. Discussions

De cette étude il ressort deux principaux constats. La conduite de l'orpaillage est le reflet de la vulnérabilité des populations qui sont obligées de prendre des risques, parfois démesurés pour tenir leur rang social ou pour exister. Le deuxième constat, qui dérive de la première, est que l'ancrage social de l'orpaillage résulte de ce que c'est un phénomène autoentretenu à travers les réseaux locaux et externes, fondés sur les liens sociaux (Paugam, 2014), les liens identitaires (Marti, 2008) et les relations économiques.

Les déterminants économiques de l'orpaillage résultent de ce que pour certaines communautés, cette activité apparaît comme la première source de revenu. Comme le signifie (Konan, 2022), l'exploitation de l'or a un impact économique considérable sur l'activité économique. Dans ses

travaux sur l'orpaillage dans les localités frontalières du Mali et du Burkina Faso, il soutient que cette activité occupe plus de 85 % de la jeunesse active. Cette situation démontre assurément les limites des mesures punitives engagées, quand les orpailleurs et plus spécifiquement les acteurs locaux de la chaîne perçoivent cette activité comme la meilleure alternative de sortir de la vulnérabilité. Qu'est-ce donc que le danger pour celui qui ne sait de quoi sera fait demain. Ainsi, l'orpaillage malgré les récriminations participe à l'amélioration des conditions de vie des populations. Des jeunes qui ont gagné de l'argent à partir de l'or peuvent désormais avoir des projets familiaux comme se marier et fonder une famille, ce qui leur était auparavant difficile (Grégoire & Gagnol, 2017). En somme, l'orpaillage mobilise une frange de la population jeunes qui tente de résoudre leurs difficultés économiques en s'engageant dans l'extraction de l'or (Grätz*, 2004).

Mais, si le phénomène se maintient, c'est parce qu'il bénéficie de la caution solidaire aussi bien des acteurs au niveau communautaire que des acteurs extérieurs et à la périphérie.

En effet, la pratique de l'orpaillage se superpose aux liens communautaires et économiques qui visent à créer un consensus tacite autour de l'activité. Ceci contribue à maintenir le consensus entre les différents groupes qui participent à l'exploitation artisanale des ressources aurifères (Doucouré, 2014). Les informations et les formes d'organisation du travail s'inscrivent dans des solidarités nationales ou ethniques (Chevrillon-Guibert et al., 2019).

La pratique de l'orpaillage s'inscrit dans une logique de résilience économique des jeunes qui cherchent à surmonter leurs difficultés économiques. Cette situation se traduit par des migrations transfrontières animées désormais par une main d'œuvre aurifère artisanale sous-régionale. De même, ce phénomène autoentretenu est marqué du sceau des rapports sociaux communautaires qui se traduisent par les accords de fait et des divergences d'intérêts, source parfois de conflits, mais marqué généralement par la recherche du compromis (Id. Grätz*, 2004).

Conclusion

L'objectif de cette étude était de comprendre les déterminants sociaux de la pratique de l'orpaillage clandestin en Côte d'Ivoire. En effet, ce

phénomène apparaît comme une préoccupation majeure des politiques et des populations en raison de ces effets néfastes reconnus sur la santé humaine et sur l'environnement. Cette activité de prédation des espaces agraires, éléments vitaux pour la sécurité alimentaire, prend des proportions hélas incontrôlées. Des différents constats qui résultent de cette étude, c'est que l'orpaillage trouve son ferment dans la paupérisation générale des masses et plus spécifiquement de la population jeune. Le caractère endémique du chômage oriente les jeunes vers des stratégies alternatives de réinsertion socio-professionnelle quelques fois en contradiction avec la réglementation. D'autre part, cette économie souterraine se nourrit des consensus communautaires et des compromis avec des acteurs extérieurs pour l'exploitation de la rente minière. Dans la dynamique donc des mesures de lutte contre l'orpaillage clandestin, plutôt que la criminalisation de l'activité, il faut plutôt s'inscrire dans une logique de formalisation. Il s'agira dès lors de procéder au cadastrage des zones orpaillées, de recensement des orpailleurs, de leur renforcement de capacité de manière à réduire les risques sanitaires et environnementaux liés à l'utilisation de produits nocifs. Les leaders communautaires ainsi que les principaux acteurs de la chaîne d'orpaillage devront être pleinement impliqués dans le processus de normalisation.

Références bibliographiques

- Chevriillon-Guibert, R., Gagnol, L., & Magrin, G. (2019). Les ruées vers l'or au Sahara et au nord du Sahel. Ferment de crise ou stabilisateur? *Hérodote*, 1, 193-215.
- Doucouré, B. (2014). Développement de l'orpaillage et mutations dans les villages aurifères du sud-est du Sénégal. *Africa Development*, 39(2), 47-67.
- Grätz*, T. (2004a). Les frontières de l'orpaillage en Afrique occidentale. *Autrepart*, 2, 135-150.
- Grätz*, T. (2004b). Les frontières de l'orpaillage en Afrique occidentale. *Autrepart*, 2, 135-150.
- Grégoire, E., & Gagnol, L. (2017). Ruées vers l'or au Sahara : L'orpaillage dans le désert du Ténéré et le massif de l'Aïr (Niger). *EchoGéo*.
- Konan, K. H. (2022). La gouvernance de l'orpaillage clandestin dans les localités ivoiriennes frontalières du Mali et du Burkina Faso. *EchoGéo*, 62.

- Kouamé, K., & Lacina, C. (2022). *Impact De L'orpaillage Clandestin Sur Les Ressources Floristiques De La Zone Phytogéographique De Kanoroba (Côte d'Ivoire)*.
- Marti, P. (2008). Identité et stratégies identitaires. *Empan*, 3, 56-59.
- Ngaram, N. (2011). *Contribution à l'étude analytique des polluants (en particulier de type métaux lourds) dans les eaux du fleuve Chari lors de sa traversée de la ville de N'Djamena* [PhD Thesis]. Université Claude Bernard-Lyon I; Université de N'Djaména.
- Paugam, S. (2014). *L'intégration inégale. Force, fragilité et rupture des liens sociaux*. Puf.
- Sangaré, O. (2016). *Rôle de l'orpaillage dans le système d'activités des ménages en milieu agricole : Cas de la commune rurale de Gbomblora dans la région sud-ouest du Burkina Faso*.
- Simon, A. A., Jean-Claude, K. K. G., & Moussa, S. (2016). Impacts Sociaux Et Environnementaux De L'orpaillage Sur Les Populations De La Region Du Bounkani (Cote D'ivoire). *European Scientific Journal*, 12(26).
- Soko, C. (2019). L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés post-conflit : Jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. Étude de cas en Côte d'Ivoire. *Revue Organisations & Territoires*, 28(1), 61-79.